

Sumar

Evenimente.....	1
Bibliotecarii gata pentru a reinventa profesia	1
Открытие Национального Центра Профессиональной Подготовки Библиотекарей.....	2
Împreună facem	
Internetul mai bun.....	2
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" pentru un Internet mai sigur și mai bun	2
Filiale	3
Интернет для библиотекарей.....	3
Спасибо за курсы.....	4
Усовершенствование спектра библиотечных услуг на селе.....	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevski
mharjevski@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL

Tiraj: 250 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

Evenimente

Bibliotecarii gata pentru a reinventa profesia

Este un prilej de bucurie – pentru că iată un proiect a cărei idee acum un an a fost lansată

la nivel instituțional la Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu de către Dna Dr. Lidia Kulikovski de a avea susținerea din partea Primăriei Municipiului Chișinău și Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău pentru un centru numit sugestiv – campus al competențelor, ulterior al cunoștințelor s-a întâmplat. Deși sub un nou format, de Centru Național de Excelență pentru Dezvoltare Profesională, dar cu aceleași efort și pasiune și împreună pentru aceeași cauză. Este un motiv de împlinire pentru că știu că întreaga comunitate bibliotecară își dorea un centru de instruire continuă. Fiecare din noi, înțelegea că ABRM trebuie să joace un rol important în evaluarea nevoilor de formare continuă a membrilor săi, să traseze strategii, programe cu privire la formarea bibliotecarilor și să le implementeze. Și astăzi au prilejul de a simți această împlinire.

Este o zi semnificativă pentru noi – comunitatea bibliotecară – a obținut ceea ce aspira de ceva timp. Am râvnit această șansă de a avea acest punct de referință pentru educația continuă unde să beneficiem de resurse informaționale, metode și practici inovative, prin intermediul căreia să creștem. Deși inițial probabil exact cum Moș Mihail din nuvela Sania îl vedem învăluit de aceeași "tulburare", pentru că nu era în închipuirea lui o sanie, ci altceva, absolut altceva. Totuși noi, aici am reușit să obținem - pentru am fost dedicați muncii și pasiunii de a crea un centru. Așa cum pentru acel erou a contat chemarea interioară, care l-a făcut să fie neobosit – așa și pentru noi bibliotecarii.

Și mult puteam fi în căutarea aceluși altceva, cu sau fără pasiune nu am fi reușit dacă

această frumoasă sincronizare a ambiției comunității bibliotecare, a deschiderii Primăriei Municipiului Chișinău și a generozității Programului *Novateca*, *IREX* și Fundației Bill&Melinda Gates de a semna Memorandumul de Înțelegere pentru a deschide Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecarii.

Astăzi avem un centru remarcabil – situat în inima Chișinăului – exact specificului locației, fostul Hotel Suisse, care

iață acum 179 de ani era vizitat de personalități remarcabile (Feodor Chaliapin, Nicolae Iorga, Constantin Stere, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu și mulți alții). Avem un centru inovator – dotat cu tehnică de ultima generație oferită de

către Programul *Novateca* (calculatoare, laptopuri, tablete etc.). Avem un centru sustenabil – disponibil datorita Primăriei Municipiului Chișinău și a Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu de a aplica resursele sale umane și financiare în menținerea acestui centru.

Avem un centru dinamic – asigurat de formatorii ABRM și iată în curând cei instruiți de către Programul *Novateca* care sunt ga-

ta de a lansa și implementa programele de instruire în domeniul IT, biblioteci moderne, servicii noi de bibliotecă. Un centru atractiv – cu trei săli distincte, stimulative de a fi pe potriva tendințelor în domeniul biblioteconomic – Sala cunoștințelor, Sala inovației și Sala Creativității. Avem un centru participativ – pentru că partenerii Memorandumului de Înțelegere sunt deschiși (Pri-

măria mun. Chișinău, Programul Novateca: The Global Libraries Program in Moldova si Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova) pentru toată comunitatea de bibliotecari – bibliotecari publici, universitari, de colegiu, școlari - dornici de instruire. Posibilitățile oferite de Centrul de Excelență Profesională pentru Bibliotecari sunt pentru a ne reinventa profesia!

Vă invit să beneficiați, utilizați, participați, să excelăm profesional aici la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari!

Mariana Harjevschi
Director general, Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu

Открытие Национального Центра Профессиональной Подготовки Библиотекарей

28 марта 2014 г. Примэрия Муниципия Кишинэу, Програма Нова-тека / Консилиум по Исследованиям и Международному обмену (IREX) и Ассоциация Библиотекарей Республики Молдова открыли Национальный Центр Профессиональной Подготовки Библиотекарей при Муниципальной Библиотеки им. Б.П. Хашдеу.

В церемонии открытия приняли участие представители Министерства Культуры, Примэрии Муниципия Кишинэу, Управления Культуры Примэрии Муниципия Кишинэу, а также почетные гости из Фонда Билла и Мелинды Гейтс, IREX (Вашингтон, США), Международной федерации Библиотечных Ассоциаций (IFLA), Ассоциации Библиотекарей и Публичных библиотек Румынии (ANBPR) и другие партнеры.

Национальный Центр Профессиональной Подготовки Библиотекарей предоставит возможности для профессионального развития библиотекарей и будет организовывать различные мероприятия неформального обучения для библиотекарей из различных библиотечных систем: публичных, университетских, школьных библиотек, продвигая инновационные концепты развития библиотек Республики Молдова. Муниципальная Библиотека им. Б. П. Хашдеу, в рамках которой, при содействии Примэрии Муниципия Кишинэу, был организован Национальный Центр Профессиональной Подготовки Библиотекарей, покрыла расходы по ремонту и мебелировке помещения, а Програма Новатека оборудовала центр современной техникой.

Împreună facem Internetul mai bun

Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" pentru un Internet mai sigur și mai bun

Apariția Internetului a produs schimbări majore în viața omului modern, oferindu-i o resursă inepuizabilă de informare, un mijloc puternic de comunicare în masă și divertisment: rețele de socializare, filme, muzică, jocuri etc. Pe lângă toate avantajele pe care ni le oferă, riscurile la care ne expunem rămân, totuși, enorme: informații neveridice, conținut violent, utilizarea frauduloasă a datelor personale, hărțuire, etc.

De aceea, începând din 2004, în lumea întreagă se organizează anual un eveniment de anvergură internațională – *Ziua Siguranței pe Internet* (SID – Safer Internet Day), în scopul de a sensibiliza utilizatorii de Internet, în special copiii și tinerii, asupra riscurilor și pericolelor potențiale, evenimentul fiind susținut la nivel european de rețelele INSAFE (European Safer Internet Network) și INHOPE (International Association of Internet Hotlines Providers) în cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene.

Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", fiind o instituție ce prestează pe larg servicii virtuale, ferm convinsă de rolul pe care îl are în societate a consemnat *Ziua Siguranței pe Internet* prin diverse activități de informare, atenționând consumatorii de Internet asupra beneficiilor și riscurilor la care pot fi supuși navigând pe net, susținând genericul celei de-a XI-a ediții *Împreună facem Internetul mai bun* (Let's create a better Internet together!), aderând la *Campania de informare "Împreună facem Internetul mai bun!"* lansată cu această ocazie de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Astfel, în perioada 10-16 februarie 2014, filialele Bibliotecii Municipale s-au implicat activ în desfășurarea acestei campanii, organizând diverse activități cu publicul, oferind ample informații și recomandări necesare în utilizarea Internetului, desfășurând activități de instruire: discuții/dezbateri: *Computer și Internet fără profesor*; *Lumea digitală în condiții de siguranță* (Filiala "Ovidius"); *Studiem și cercetăm opera și viața lui Mihai Eminescu online* (Centrul Academic Eminescu); *Utilizarea corectă a Internetului și selectarea informației* (Filiala "Alba Iulia"); *Vrem respect pe Internet*; *Să fim atenți pe NET!* (Filiala Traian); *Internetul ca sursă de informare și educare* (Filiala A. Russo); ore de informare: *Internet în bibliotecă* (Filiala A. Russo); *Avantajele și riscurile Internetului* (Filiala "O. Ghibu"); reviste bibliografice: *Computer. Internet fără profesor* (Filiala "Alba Iulia"); lecții și ore bibliografice: *Siguranța copiilor pe Internet* (Filiala "Transilvania"); *Beneficiile și daunele Internetului* (Filiala "Târgoviște"); *Cum căutăm, selectăm, utilizăm conținuturi utile, fotografiile digitale pe Internet* (Filiala "Alba Iulia"); zile de informare: *Securitatea pe Internet* (filialele: "A. Mickiewicz", "Alba Iulia"); *Ziua Siguranței pe Internet* (Filiala "A. Donici"); viziunea videoclipurilor dedicate siguranței pe Internet: *Siguranță copiilor pe Internet*, *Siguranța pe Internet* (filialele: "Alba Iulia", "Târgu-Mureș"); Filiala "Transilvania" a ilustrat principalele consecințe ale utilizării nesupravegheate și neasigurate a Internetului în format Prezi; au fost organizate diverse expoziții tradiționale și virtuale a documentelor existente în colecțiile filialelor.

Blogurile filialelor au abundent de informații utile: *Împreună facem Internetul mai bun!* (filialele: Centrul Academic Eminescu; Traian; "O. Ghibu"; Codru; "A. Donici"); *Cum și când a apărut Internetul*; *Glosar referitor la noțiunile internautice!* (Centrul Academic Eminescu);

Cum să navigăm în siguranță pe Internet (Filiala "Alba Iulia"); Nu lăsați Internetul să vă controleze viața!; Fii atenți pe Internet!; Fii isteț pe Internet! (Filiala Traian); Resurse utile; Reguli pentru o navigare sigură și plăcută pe Internet (Filiala Târgu-Mureș); Avantajele și dezavantajele Internetului (filialele: "Târgu-Mureș"; "O. Ghibu"); Ziua Europeană a Siguranței pe Internet (filialele: Centrul Academic Eminescu; "O. Ghibu"); *Первый вторник февраля – Всемирный день безопасного Интернета; Безопасное путешествие по сети Интернет; Основные правила безопасности в сети Интернет для детей и подростков; Интернет-безопасность для взрослых; Интересные факты о борьбе с Интернет-безопасностью; Будьте бдительны в Интернете!* (Filiala "M. Lomonosov").

Tuturor vizitatorilor BM și participanților la activități le-au fost distribuite pliante cu conținut util despre avantajele și dezavantajele Internetului, regulile pentru o navigare plăcută pe Internet.

Informația despre activitățile organizate a fost diseminată prin postarea articolelor și pozelor pe blogurile filialelor BM și rețele de socializare Facebook, Twitter, Flickr.

Prin activitățile desfășurate Biblioteca Municipală a reușit informarea publicului despre beneficiile pe care Internetul le poate aduce în viața personală, profesională, în activitatea educațională, etc., precum și despre potențialele riscuri pe care le implică navigarea în spațiul virtual; instruirea în vederea responsabilizării în mediul virtual și respectului unora față de alții; promovarea valorilor Zilei Siguranței pe Internet fiindcă doar împreună putem să creăm o lume mai frumoasă a Internetului!

Svetlana Javelea,
Șef Serviciul programe și activități cu publicul
Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu"
tel.: 022 221186
e-mail: sjavelea.hasdeu@gmail.com

Filiale

Интернет для библиотекарей

В 2013 г. комиссия "Информационная культура" и секция "Школьные библиотеки" АБРМ инициировали курсы "Введение в информационные технологии" для библиотекарей школ и лицеев с русским языком обучения. С целью лучшего усвоения материала было решено разделить занятия на три модуля:

1. Изучения редактора текстов Microsoft Office Word 2007.
2. Создание презентаций в PowerPoint.
3. Интернет для библиотекарей.

Курсы проходили на базе Национальной Детской Библиотеки им. И. Крянгэ. Занятия проводила зав. отделом "Медиа-тека" Л. Канеева.

Каждый из модулей был рассчитан на 5 рабочих дней – 20 часов (10 часов теории, 10 - практики). Исходя из возможностей Библиотеки и учитывая то, что на курсах по ИТ для взрослых количество участников не должно превышать 10,

была организована группа участников из мун. Кишинэу количеством 7 человек.

Каждый модуль ставил перед курсантами свои задачи. Так, в конце изучения редактора текстов Microsoft Office Word, участники должны были знать:

- где находится программа Microsoft Office и каковы её компоненты;
- расположение клавиш на стандартной клавиатуре и их назначение;
- уметь:
- создавать и сохранять новый документ, редактировать его;
- форматировать текст, вставлять в текст рисунки, фигуры, таблицы, объекты и гиперссылки.

В рамках модуля "Создание презентаций в PowerPoint" ставились задачи:

- ознакомить с основными компонентами программы, панелью инструментов, понятием расширенного имени или формата файла, а так же с тем, какие форматы аудио и видео файлов совместимы с программой PowerPoint, способами сохранения презентации;
- научить библиотекарей: представлять информацию в виде слайдов, создавать презентацию, редактировать и форматировать слайды, вставлять в слайд рисунки, фигуры, таблицы, диаграммы, объекты, гиперссылки, музыку и звук, добавлять анимацию и т.д.

В наше время практически каждый в той или иной степени умеет пользоваться интернетом. Поэтому модуль Интернет для библиотекарей ставил своей задачей в первую очередь научить библиотекарей эффективно использовать интернет в профессиональных целях. В начале курсов библиотекари получили необходимые знания о том, что такое интернет, IP-адрес, браузер, поисковая система, сайт. Пройдя курс, библиотекари должны были уметь:

- устанавливать расширения, дополнения, настройки безопасности браузера и поисковой системы;
- создавать закладки и использовать историю поиска;
- находить информацию, используя категории, инструменты поиска, расширенный поиск, операторы;
- сохранять на компьютере документы, изображения, аудио и видео файлы;
- создавать и использовать электронную почту.

В процессе курсов участники выполняли практические задания, что помогло им закрепить полученные знания. А по завершении всем предлагалось пройти тест. После каждого модуля курсанты, прошедшие тестирование, получили сертификаты. Организаторы нацеливали курсантов на активное использование полученных знаний и умений в повседневной практике. О том, что удалось сделать, каков эффект обучения, а так же впечатления от проведения курсов расскажут сами участники.

За время прохождения курсов мы получили навыки работы с компьютерными программами, которые необходимы в нашей профессиональной деятельности. Занятия проходили в доброжелательной обстановке. Лолита Леонидовна терпеливо отвечала на все наши вопросы. Благодаря курсам я могу подготовить презентацию, используя аудио и видео материалы. Компьютерная презентация делает библиотечное мероприятие более ярким и запоминающимся. Подготовленный нами библиотечный урок "Береги книгу" сопровождавшийся пока-

зом слайдов, настолько понравился первоклассникам, что они делились впечатлением с родителями.

Гарбузова Е.
библиотекарь лицея им. Н. В. Гоголя
tel.: 022 238382
Email: gogolbibl@gmail.com

Спасибо за курсы

В рамках проекта АБРМ по повышению профессионального уровня библиотечных работников доуниверситетских учебных заведений состоялись курсы в Государственном университете Молдовы. Цель которых – активизация деятельности библиотек по информационной поддержке учебно-воспитательного процесса, определения приоритетных направлений пользователей, глубокий анализ современных инновационных техник и их форм и методов их применения, с тем, чтобы библиотека стала полноправным участником учебно-воспитательной деятельности учебных заведений. Слушателями курсов стали библиотекари русскоязычных лицеев города, а также Тараклийского района.

Имидж лицея, его конкурентно способность в современном национальном образовательном пространстве в значительной степени зависит и от успешной деятельности библиотек.

Сегодня невозможно недооценивать роль библиотеки в успешной социализации учащихся. В век компьютеризации и информационных ресурсов особенно важно грамотно помочь пользователям понять, что печатная книга не конкурент, не враг компьютера, а умный и серьезный партнер в приобретении, научной информации и формировании важнейших жизненных компетенций – таковы выводы слушателей курсов.

К числу приоритетных направлений деятельности относятся грамотное комплектование книжного фонда, формирование у потребителей основ информационной грамотности, работа по мотивации чтения, активное использование медиареурсов, организация школьной медиатеки, самообразование и повышение профессионального уровня библиотекарей.

Программа курсов включала темы по организации и эффективному использованию книжных фондов, новым правилам библиотечной обработки, классификации и библиографическому описанию различных носителей информации, применению в практике компьютерных технологий, новым формам информационного обслуживания, воспитанию информационной культуры, технологии общения с потребителями информации разных возрастных категорий и социальных групп.

Следует отметить активность слушателей. Каждое занятие включало дискуссию, обмен мнениями, серию вопросов и ответов, высокий эмоциональный уровень общения, обсуждений. Преподавательский состав – люди высокой профессиональной грамотности.

Особенно ценными были предоставленные методистом Любови Арион инструктивные материалы по основным разделам библиотечной работы: документоведению, должностным обязанностям, библиотечной классификации.

Следует отметить интерактивное занятие, проведенное заведующей медиациентром национальной детской библиотеки им. И. Крянгэ – Л. Канеевой Л. На тему "Информационная культура: опыт деятельности детских и школьных библиотек".

Деловая игра, творческие задания, защита творческого проекта – таковы основные значимые интересные этапы занятия. Ответили слушатели курсов и высказали искреннюю признательность преподавателям Л. Коргенч, Л. Арион, Н. Гоян, Н. Завтур, Л. Канеевой, Н. Цуркан за проведенные на высоком современном профессиональном уровне интерактивные занятия.

О. И. Завтур
Tel.: 079216126

Усовершенствование спектра библиотечных услуг на селе

Общеизвестно, что библиотека является информационным, образовательным, культурно-досуговым центром. Говоря иными словами – компасом в мире информации. И это очень актуальное признание в современном обществе. Но одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются сегодня библиотекари, это нежелание пользователей обращаться к книге – непосредственному источнику мудрости. Эпоха совершила значительный шаг вперед навстречу потоку информационных потребностей населения, а библиотеки стали чувствовать нехватку современности.

Программа Новатека появилась очень кстати. Главной тенденцией программы является поддержка и модернизация библиотек Молдовы путём технического оснащения. Наша библиотека тоже приняла участие в программе Новатека, написав проект "Я вырос здесь – и край мне этот дорог". Основываясь тем, что память народа является непреходящей ценностью, она передаётся из поколения, в поколение, знаменуя собой продолжение жизни, продолжение традиций и обычаев народа. А значит продолжение его истории, которую необходимо преумножать для будущих поколений.

В рамках этого проекта, в библиотеке приобретены 2 компьютера и копирующая техника, цифровой фотоаппарат, что значительно облегчит работу по сбору исторической информации, её тщательной обработке, систематизации, сохранению и популяризации культурно-исторических материалов. Даст возможность общения с помощью интернета и скайпа, оказанию услуг населению, таких как печатание текстов, сканирование документов, копирование информации, работой с USB носителями, ксерокопирование.

Учитывая тот факт, что не каждая семья имеет возможность приобрести компьютер и использовать нанотехнологии в домашних условиях наша библиотека предоставит эти услуги всем нуждающимся пользователям.

Добро пожаловать всем желающим!

Валентина Киркова,
Директор ПБ Новоселовка, Тараклия
E-mail: inform-center2003@mail.ru
Tel.: 078778351